

QORAMOLCHILIK XO'JALIKLARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI

Otaxonova Odinaxon Inomovna

Mustaqil tadqiqotchi, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421451>

Annotatsiya. Qoramolchilik xo'jaliklarida mahsulotlar yetishtirish samaradorligini oshirishda iqtisodiy omillar ta'siri, ularni bartaraf etish yo'llari, qoramolchilikda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi xo'jalik misolida tahlil qilingan va qoramolchilikni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qoramolchilik, iqtisodiy omillar, rivojlantirish, samaradorlik, yaxshilash, yo'nalish, mahsulot yetishtirish.

Аннотация. На примере фермы проанализировано влияние экономических факторов на повышение эффективности производства в животноводческих хозяйствах, пути их устранения, результаты реформ, проводимых в животноводстве, и разработаны предложения по развитию животноводства.

Ключевые слова: скотоводство, экономические факторы, развитие, эффективность, совершенствование, направление, производство.

Abstract. Using the example of a farm, the influence of economic factors on increasing the efficiency of production in livestock farms, ways to eliminate them, the results of reforms carried out in livestock farming are analyzed, and proposals for the development of livestock farming are developed.

Keywords: cattle breeding, economic factors, development, efficiency, improvement, direction, production.

Bugungi kunda, respublikamiz chorvachiligida qoramolchilik muhim o'rinni egallaydi. Aynan shu tarmoqdan ishlab chiqarilayotgan go'sht va sutning asosiy ulushi yetishtiriladi. Shu tufayli ham bu tarmoqni ilmiy asosda rivojlantirish, urchitilayotgan qoramol zotlarining mahsuldorlik, nasl, pushtdorlik, texnologik xususiyatlarini takomillashtirish, ularning yangi sermahsul liniyalarini, oilalarini, tiplarini, podalarini yaratish muhim vazifalar bo'lib hisoblanadi. Bunday muhim vazifani amalga oshirishda naslchilik podalari tarmog'ini kengaytirish, sun'iy qochirishni keng qo'llash, podalarda tanlash va juftlash ishlarini maqsadli olib borish, sermahsul sigirlarning seleksiya podalarini yaratish, sof zotli urchitishdan keng foydalanish, xorijning naslli qoramol zotlarining iqtisodiy mahsuldorligini oshirish, ozuqa bazasini mustahkamlash, mollarni to'la qiymatli oziqlantirishni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu esa fermer va dehqon xo'jaliklarida qoramollarning mahsuldorlik xususiyatlarini yaxshilash, ularni to'la qiymatli oziqlantirish, asrash sharoitlarini yaxshilash, pushtdorlik xususiyatlaridan unumli foydalanish, yiliga har bir bosh sigirdan bir boshdan buzoq olish, sun'iy urug'lantirish usulidan keng foydalanish, buzoqlarni maqsadga muvofiq o'stirishni tashkil etish va qoramol zotlarining mahsuldorlik salohiyatidan to'liq foydalanishni taqozo etadi. Shu bois, qoramolchilik xo'jaliklarida mahsulotlarni ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy omillar ta'siri mavjud (1-jadval).

1-jadval

Qoramolchilik xo'jaliklarida mahsulotlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy omillar

№	Ko‘rsatkichlar	Qoramolchilikda asosiy faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jaliklar	
		Dehqon xo‘jaligi, tomorqa yer egalari	Fermer xo‘jaligi
1	Ishlab chiqarish darajasi bo‘yicha	Qo‘l mehnatiga, avlodan-avlodga o‘tadigan an‘anaviy tajribalar	Yuqori texnologiyalar bilan almashib boradigan ishlab chiqarish
2	Servis turlaridan foydalanish darajasiga ko‘ra	Qisman foydalanadi	To‘liq foydalanadi
3	Ishlab chiqarilgan mahsulotlar iste‘moli bo‘yicha	Natural va qisman tovar shakliga	Tovar shakliga
4	Sotish kanallari bo‘yicha	Uydan, dehqon bozori	bozor, qayta ishlash va qisman eksportga
5	Tovarlar narxi belgilanishi	Bozordagi talab va taklifga qarab	Bozordagi talab va taklifga qarab
6	Daromadlarning taqsimlanishi bo‘yicha	Oila a‘zolari o‘rtasida	Intellectual va jismoniy mehnatiga qarab
7	Davlat yo‘li bilan va boshqa tarzda qo‘llab-quvvatlash	Shartnoma asosida aralash ozuqa ajratadi	Omixta yem sotib olishda ko‘maklashadi

Mamlakatimizda “2026 yilga kelib qoramol bosh sonini 21,8 foizga va sut mahsulotlarini 36,8 foizga oshirish” uchun qoramolchilik tarmog‘iga xizmat ko‘rsatishda yangicha yondashuvni ishlab chiqish, jumladan bunda “naslchilikda ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish, chorvachilikning ozuqa bazasini mustahkamlash, ozuqabop ekinlari yetishtiriladigan maydonlarni kengaytirish, ularning urug‘chiligini tashkil etish, veterinariya xizmatlarini yaxshilash” kabi muhim ahamiyatga ega tadbirlar belgilab olindi. Tarmoqda mahsuldorlik va samaradorlikni oshirishda ushbu imkoniyatlardan oqilona foydalanish asosiy omil hisoblanadi. Shunday ekan, mamlakatimizda qoramolchilik mahsulotlarini aholi iste‘moli uchun belgilangan tibbiy me‘yorlarga mos ravishda ishlab chiqarishni ta‘minlashda ularga o‘ziga xos servisni tashkil etishdagi mavjud muammolarni o‘rganish va hal etish yo‘llarini ko‘rsatish dolzarb hisoblanadi.

Yangi O‘zbekistonni barpo etishda ustuvor vazifa hisoblangan aholi daromadlarini oshirish, faravon hayot kechirishi uchun qulay shart-sharoit yaratishda chorvachilik, xususan, qoramolchilik yo‘nalishida bir qator ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Ushbu amalga oshirilayotgan islohotlar davrida innovatsion texnologiyalar asosida qoramolchilik mahsulotlarini iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘nalishlari muhim hisoblanadi. Aholiga qulay imtiyozli kreditlar asosida qoramol yetkazib berilayotganligini ham aholi bandligini va oziq-ovqat mahsulotlari bozori barqarorligini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan ishlar natijasini Andijon viloyati Shahrihon tumanidagi “Inomjon fayz” xususiy chorvachilik fermer xo‘jaligi misolida ko‘rib chiqamiz. (2-jadval). Ushbu fermer xo‘jaligi 2007 yilda tashkil etilgan bo‘lib, asosiy faoliyat turi chorvachilik mahsulotlari yetishtirish bilan shug‘ullanadi.

2-jadval

Andijon viloyati Shahrihon tumanidagi “Inomjon fayz” xususiy chorvachilik fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida ma‘lumot

№	Ko‘rsatkichlar nomi	Ma‘lumotlar
1	Fermer xo‘jaligi manzili	Andijon viloyati Shahrihon tumani Dulan mahalla fukarolar yig‘ini
2	Tashkil etilgan yili	2003 yil 7-Iyun

**«GLOBALLASHUV VA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA’MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

3	Asosiy faoliya turi	Chorvachilik			
4	Jami ishchi va xodimlar soni	96 nafar, shundan: Chorvachilikda 40 nafar qishloq xo‘jaligida 40-nafar ishlab chiqarishda 16-nafar			
5	Ishchi va xodimlarning o‘rtacha oylik maoshi	1 000 000-10 000 000			
6	Yer maydoni shu jumladan:	2019	2020	2021	2022
	Chorva ozuqa yetishtirish maydoni	219,4	299,4	347	347
	G‘alla	70	100	137	130
	Makkajo‘xori	119,4	154,4	150	157
	Beda	30	45	60	60
7	Mavjud qora mollar	350	530	680	850
8	Shundan : sigir	106	245	331	520
	Buzoq	95	158	191	202
	Naslli g‘unajin	149	127	158	128
9	Ishlab chiqarish sut (tn)	3 193,8	4 836,3	6 205,0	7 756,3
	Mol go‘shti (tn)	14	21,2	27,2	34
	Silos	8000	8600	9200	10000
	Beda (pres)	1000	1500	2000	2000
	Somon (pres)	8000	10000	12000	15000
10	Sof foydasi (ming so‘m)	4310,0	5853,6	6681,0	8660,0
11	Naslli tanalar yetishtirish	130	161	200	248
12	Ishlab chiqarish obyektlari va texnologiyalari	1. Germaniya texnologiyasi asosida 8 xil sut va sut mahsulotlar ishlab chiqarish sexi mavjud bo‘lib, kunlik quvvati 50 tonna. 2. Italiya texnologiyasi asosida qurilgan 32 o‘rinli sog‘in sigirlar binosi mavjud.			
13	Mavjud texnikalari	2 ta “EURO MIX” ozuqa tarqatish agregati, 8 tonnali 6 dona tirkama, 4 tonnali 4 dona tirkama, 1 ta MTZ-1025 yuqori unumli xaydov traktori, 2 ta o‘t o‘rish kombayni, 3 ta “KlassMarkand” press moslamasi, 3 ta “Klass-Arion” haydov traktori, 2 ta TTZ-80 traktori, 3 ta don ekish seyalkasi, 1 ta Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan Lazerniy planirovshik IMG 4,5 Omega, 1 ta bug‘doy o‘rish Dominator-130 kombayni, 2 ta Damas rusumli avto mashina, 1 ta Tiko rusumidagi mashinasi mavjud.			
14	Maishiy va servis xizmat ko‘rsatuvchi obyektlari	1 ta 1000 tonna sig‘imdagi muzlatkich, 2000 tonnali 2 ta dona saqlash ombori, 1 ta trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish sexi qurish rejalashtirilmoqda.			

Mazkur “Inomjon fayz” xususiy chorvachilik fermer xo‘jaligi faoliyati tahlil qilinganda, fermer xo‘jaligi chorvalik mahsulotlari ishlab chiqarishni zamonaviy texnologiyalar asosida faoliyatini yo‘lga qo‘yganligini hamda iqtisodiy samaradorligini barqaror rivojlantirib borayotganligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Fermer xo‘jaligida 96 nafar, shundan: Chorvachilikda 40 nafar, dehqonchilikda 40 nafar hamda mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarishda 16 nafar ishchi xodimlar mehnat faoliyatini olib borib, ularga o‘rtacha 1 mln.dan 10 mln.gacha oylik ish haqi to‘lanmoqda. Shuningdek, yer maydoni hajmi 2022 yilda 2019 yilga nisbatan 158 %ga oshgan, xo‘jalikning sof foydasi 201 %ga oshgan. Bundan

tashqari, Germaniya texnologiyasi asosida 8 xil sut va sut mahsulotlar ishlab chiqarish sexi mavjud bo‘lib, kunlik quvvati 50 tonnani tashkil etadi. Italiya texnologiyasi asosida qurilgan 32 o‘rinli sog‘in sigirlar binosi mavjud. 2 ta “EURO MIX” ozuqa tarqatish agregati, 8 tonnali 6 dona tirkama, 4 tonnali 4 dona tirkama, 1 ta MTZ-1025 yuqori unumli haydov traktori, 2 ta o‘t o‘rsh kombayni, 3 ta “KlassMarkand” press moslamasi, 3 ta “Klass-Arion” haydov traktori, 2 ta TTZ-80 traktori, 3 ta don ekish seyalkasi, 1 ta Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan Lazerniy planirovshik IMG 4,5 Omega, 1 ta bug‘doy o‘rsh Dominator-130 kombayni, 2 ta Damas rusumli avto mashina, 1 ta Tiko rusumidagi mashinasi mavjud. 1 ta 1000 tonna sig‘imdagi muzlatkich, 2000 tonnali 2 ta dona saqlash ombori, 1 ta trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish sexi qurish rejalashtirilmoqda. Albatta, ushbu fermer xo‘jaligi faoliyatining tahlili shuni ko‘rsatadiki, xo‘jalik oxirgi yillarda iqtisodiy samaradorligini yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bu esa, ushbu ilg‘or fermer xo‘jaliklari tajribalarini boshqa xo‘jaliklar faoliyatining samaradorligini oshirishda qo‘llash muhim hisoblanadi. Shuningdek, fermer xo‘jaligi tomonidan iqtisodiy samaradorlikni oshirishda ozuqa sifatiga ahamiyat berish, ekinlarni joylashtirish, siderat ekinlar ekish, almashlab ekishni samarali tashkil etish, ozuqa ekinlari urug‘ligini yo‘lga qo‘yish, investitsiyalarni jalb etish, kooperatsiya aloqalarini shakllantirish lozim bo‘ladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganda, qoramolchilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlarni amalga oshirishga alohida e‘tibor berish kerak:

- ◆ chorvachilik tarmog‘ining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash;
- ◆ naslchilikni tubdan yaxshilash va modernizatsiya qilish;
- ◆ xo‘jaliklarga zooveterinariya xizmatlari ko‘rsatish tizimini rivojlantirish;
- ◆ tarmoqda servis xizmatlari ko‘rsatish sifati va assortimentini oshirish;
- ◆ chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish, qayta jihozlash va modernizatsiya qilish, sohaga investitsiyalarni jalb etishni rag‘batlantirish;
- ◆ chorva mollarini yuqumli kasalliklarga qarshi emlash va kasalliklarga qarshi kurashda davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash;
- ◆ yem-xashak bazasini mustahkamlash va sifatini yaxshilash;
- ◆ nasllik qoramolchilikni tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish va rivojlantirish;
- ◆ ozuqa ekinlarini joylashtirishning maqbul darajalariga erishish, bunda lalmi yerlardan chorva ozuqasi yetishtirish uchun foydalanishni kengaytirish lozim.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.
2. M.Ashirov va boshqalar. “Fermer va dehqon xo‘jaliklari hamda aholi xonadonlarida qoramolchilikni rivojlantirish bo‘yicha” Amaliy qo‘llanma. «KOMRON PRESS» nashriyoti. – T.: 2019 y. – 48 b.
3. Andijon viloyati Shahrihon tumanidagi “Inomjon fayz” xususiy chorvachilik fermer xo‘jaligi ma‘lumotlari.
4. www.agriculture.uz – O‘zbekiston agroaxborot tizimi portali.